

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARINING ISTIQBOL
REJASI VA UNING TA'LIM – TARBIYAVIY FAOLIYATDAGI O'RNI
ASOSLARI**

Isamova Malika Baxriddinovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar

18 - Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining ta'lim – tarbiyaviy faoliyat jarayonini rejalashtirishdagi vazifalari, istiqbol rejasi va uning rahbarlik mas'uliyati xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: rejalashtirish, yillik reja, istiqbol reja, kalendar reja, rahbarlik, ta'lim – tarbiyaviy faoliyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль руководителя дошкольной организации в планировании образовательного процесса, план на будущее и его руководящие обязанности.

Ключевые слова: планирование, годовой план, план будущего, календарный план, лидерство, образовательная деятельность

Annotation: This article discusses the role of the head of the preschool organization in the planning of the educational process, the future plan and his her leadership responsibilities.

Key words: planning, annual plan, future plan, calendar plan, leadership, educational activities,

Jahon miqiyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda davlatimiz rahbari tomonidan “Harakatlar strategiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yetti ustuvor yo'nalishdan iborat 2022 – 2026 – yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilinganligi muhim

qadamlardan biri bo'lib, ushbu qaror barcha sohalardagi rivojlanish va vazifalarni belgilab berdi.

Shu jumladan maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning davomi sifatida quyidagi chora – tadbir va vazifalar belgilab olindi:

1. Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan, kamiga 80 foizga yetkazish;
2. 2022 va 2023 – yillarda 6 yoshli bolalarni maktabgacha tayyorlov tizimi bilan qamrab olish darajasini 90 foizga, 2024 va 2025 o'quv yili yakuniga qadar 100 foizga yetkazish;
3. Maktabgacha ta'lim tizimiga xususiy sektorlarni jalb qilish orqali yetti mingdan ziyod yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini joriy etish;
4. Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish;
5. 2022 va 2026 - yillarda 160 mingdan ziyod pedagog kadrlarning malakasini oshirish va maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida takomillashtirish;¹

Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiyaviy ishni rejalashtirish maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining, pedagoglar, tarbiyachi-metodist faoliyatining muhim turlaridan biridir. Rejalashtirish – ta'lim-tarbiyaviy ishning zarur sharoit, foydalanadigan vosita, ishning usul va metodlarini ko'rsatib, rejalashtirishda ta'lim-tarbiyaviy ish dasturini amalga oshirish tartibi, izchilligini oldindan aniqlash, pedagogik jarayonni yagona bir butun sifatida tashkil etish vazifasi yetakchi hisoblanadi.

Rejalashtirish pedagogik jarayonni yaxlit tashkil etishga: bolalar jamoasi va ayrim bolalarni tarbiyalash vazifasini aniqlashga, bolalarni yoshiga ko'ra pedagogik ta'sir mazmunini va usullarini tanlashga, bolalar hayoti, faoliyat turlari, rahbarlik metodlari va shu kabilarni tashkil etishning turli shakllaridan foydalanishga yo'llangan bo'lishi kerak.

¹ O'zbekiston Respublikasi PF-60. 2022-2026 – yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. 2022-yil 28-yanvar.

Ushbu maqsadlardan kelib chiqib, maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi ta’lim-tarbiya ishlarini rejalashtirish murakkab bo‘lib, rahbardan bolalarning ruhiy fiziologik taraqqiyot darajasi to‘g‘risidagi bilimlarni, ta’lim-tarbiya dasturini, ta’lim va tarbiyaning metod va usullarini, jamoa bilan ishlash ko‘nikmalarini bilishni taqozo etadi.

Ta’lim tashkilotining pedagogik faoliyatini boshqarish ta’lim tashkilotining faoliyat xususiyatiga ko‘ra pedagogik jarayonni rejalashtirish, tashkil etish, rag‘batlantirish, natijalarni nazorat va tahlil qilish maqsadida amalga oshiriluvchi boshqaruv faoliyatidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojatnomasida ham aynan maktabgacha ta’lim tizimi sohasiga oid muhim vazifalar belgilandi. “Biz oldimizga mamlakatimizda Uchinchi renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”²-deya ta’kidladilar davlatimiz rahbari. Demak bugungi zamon talabi ham tashkilotlar rahbarlarining rejalarining maqsadga muvofiqligi va samarali natijalarga olib borishini nazarda tutmoqda. Rejalashtirishning ahamiyati bilan tanishib o‘tamiz.

Pedagogik jarayonni rejalashtirishning quyidagi asosiy turlari mavjud:

1. Yillik reja;
2. Tarbiyachining kalendar rejasi;
3. Istiqbol reja.

Yillik reja asosan Maktabgacha ta’lim tashkiloti mudirasi, metodist tarbiyachi tomonidan tuzilib, bolalar tashkilotlarida amalga oshiriladigan barcha ishlarni o‘z ichiga oladi.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojatnomasi Toshkent “O‘zbekiston nashriyoti” 2021-yil

Istiqbol rejasi 1-3 oyga mo'ljallangan bo'lib, undan ko'zlangan asosiy maqsad bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarini tartibga solish va uning ma'lum maqsadga qaratilgan va samarali bo'lishini ta'minlashdir.

Istiqbol rejasida dasturning hamma bo'limlari bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ta'lim-tarbiya ishlari tizimi bolalar faoliyatining hamma turlarida aniq mavzular bo'yicha belgilab chiqiladi.

Kalendar reja 10-12 kunga tuziladi kun davomida amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya mazmunini aks ettiriladi. Uni tuzishda dastur talablari, bolalarning rivojlanish va tarbiyalanish darajalari, maktabgacha ta'lim tashkilotining ish sharoiti hisobga olinadi.

Kalendar rejaga bolalarning aniq bilim va tasavvurlarni egallash jarayoni va ularda tevarak-atrofdagi narsa va buyumlar to'g'risida umumlashgan bilimlarni shakllantirish, bilishga qiziqish va aqliy qobiliyatlarni o'stirish, axloqiy ongini shakllantirish, axloqiy xulq, odat va malakalarni egallashi va boshqalar kiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining yillik reja dasturi quyidagi na'munaviy va mazmundagi qismlardan iborat bo'ladi.

1. Hisobot.
2. MTTning ___ yildagi asosiy o'quv vazifalari.
3. Tarbiyachilarning ilg'or ish tajribalarini ommalashtirish, tarbiyachilarni metod birlashmalarga olib borish.
4. Nazariy-amaliy seminarda qatnashish.
5. MTT pedagogik jamoasining ro'yxati.
6. Pedagoglarni siyosiy ongini oshirish (Prezident farmonlari, gazeta, konstitutsiya).
7. Malaka oshirish rejasi (Tarbiyachining F.I.Sh., yili).
8. Pedagogik kengash (yillik rejani muhokamasi, yangi o'quv yiliga tayyorgarlik haqida tarbiyachi hisoboti, pedagogik kadrlarni guruhlarga taqsimlash, ochiq mashg'ulotlar tahlili).

9. Amaliy, nazariy seminar (bolalarda uchraydigan kasalliklar, aqliy rivojlanish).
10. Tarbiyachilar uchun maslahatlar.
11. Yosh mutaxassislar bilan ishlash (F.I.Sh.).
12. Tashkiliy ishlar (ko‘rik tanlovlarda qatnashish: «Yil tarbiyachisi», «Chaqqon ona», «Sog‘lomjon, polvonjon»).
13. ____ yilda o‘tgan tadbirlar.
14. Pedagogik jarayonni jamoa bilan kuzatish (kata guruhlarda ekologik tarbiya).
15. MTT va maktab hamkorligi (maktabning yangi o‘quv yilining boshlanishidagi marosimida qatnashish, tayyorlov guruhlari bolalarini maktab binosi bilan tanishtirish, o‘qituvchisi bilan bolalarni o‘zlashtirishi haqida suhbat, «Alifbe» bayramida qatnashish, «Xayr bog‘cha, salom maktab»).
16. Kam ta‘minlangan oila bolalari bilan ishlash.
17. Umumiy ota-onalar yig‘ini (ota-onalar qo‘mitasini saylash, yillik ish reja bilan tanishtirish, to‘garaklar haqida).
18. Har bir yosh guruhda ota-onalar yig‘ilishi.
19. Yozgi sog‘lomlashtirish va tibbiy ishlar rejasi.
20. Ilg‘or tajribalarni o‘rganish (tarbiyachi F.I.Sh.ni ommalashtirish, masalan, ota-onalar bilan ishlash uslublarini o‘rganish).
21. To‘garaklar ish rejasi.
22. Xo‘jalik-maishiy ishlar (idishlar, o‘yinchoqlar, jihozlar bilan ta‘minlanganligi).
23. Sog‘lom avlod dasturini amalga oshirish.
24. Ochiq eshiklar kuni tashkillashtirish (sentyabr, dekabr, aprel, iyun).

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tashkiloti - murakkab tarmoq bo‘lib, rahbarning undagi roli, faoliyati ko‘p qirralidir. Mudira - maktabgacha ta‘lim tashkilotining tashkilotchisi, rahbari, malakali pedagog, uning faoliyati maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarni komil inson qilib tarbiyalash vazifalarini

to‘laqonli hal etishga qaratilgan. U maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridagi ta‘lim-tarbiyaviy, pedagogik va gigiyenik talablarga muvofiq ravishda amalga oshirilishi uchun zarur sharoitlarni ta‘minlaydi. O‘z jamoasida ishchanlik, maqsadga qaratilgan inoqlik vaziyatini yaratadi. Ularga umumiy rahbarlik qiladi.

Ta‘lim – tarbiya samarasi va natijalari albatta puxta va mukammal reja asosida tashkil etilsagin kutilgan natijaga olib keladi. Bunda har bir rahbar o‘z vazifasiga mas‘uliyat bilan yondoshishi lozim. Davlatimiz rahbari ta‘kidlaganlaridek: “Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbarni – bu Bosh vazir yoki uning o‘rinbosarlari bo‘ladimi, hukumat a‘zosi yoki hududlar hokimi bo‘ladimi, ular faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lib qolishi kerak”

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi PF-60. 2022-2026 – yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida. 2022-yil 28-yanvar.
2. Mirziyoyev.Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent. -“O‘zbekiston”-2017 yil
3. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo‘latova, N.M. Qayumova, M.N.A‘zamova. Maktabgacha pedagogika. Darslik. Toshkent – 2017 yil
4. lib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurishi/item/12433-strategik-boshqaruv-va-rejalashtirish